

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2021

И.В. Анохов¹

РОЛЬ ДОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ*

Ключевые слова: *приятное, полезное, благородное, святое, благо, мотивация, стимул, интерес, имущество, полезность, протоинститут, капитал, Маркс, эффект блокировки.*

Введение

В разные этапы индивидуального развития человека для него важны разные объекты обладания: как материальные, так и нематериальные (в т.ч. идеальные или даже существующие в сознании только одного конкретного человека). Независимо от природы этих объектов внутреннее «Я» человека выстраивается вокруг них и устремлено к их сохранению и преумножению. Примеры такого поведения мы во множестве видим вокруг: мать и дитя, богач и богатство, ученый и его исследование, коллекционер и его коллекция, писатель и его произведение... В каждом подобном случае человек склонен растворяться в объекте обладания, иногда обозначая себя уже не как «я», а как «мы» (т.е. человек и его достояние). В свою очередь и объект достояния формирует человека: его привычки, направление мыслей, образы будущего и даже приспособливает его психику и тело к совместной работе.

Сам термин «достояние» Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля указывает происходящим от существительного «достой» («чего стоит человек или дело, по достоинству своему») (Даль, 1880. С. 493). Глагол же «достаивать» означает «стоять до каких последствий». Из этого можно заключить, что термин «достояние» указывает на обретенные человеком материальные или нематериальные атрибуты (имущество, собственность, сан, звание, чин, значенье и др.; человек достойный, т.е. уважаемый, ценимый), принесшие ему социальное достоинство и авторитет. В экономической науке такого рода атрибуты чаще всего обозначаются словами «благо» или «актив», т.к. они способны удовлетворять те или иные потребности человека.

¹ **Анохов Игорь Васильевич**, кандидат экономических наук, доцент, Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, Москва, Россия. AuthorID: 260787; SPIN: 1444-3259; ORCID: 0000-0002-5983-2982; Researcher ID: AAF 9428 2020. (*i.v.anokhov@mail.ru*).

***Цитирование:** Анохов И.В. (2021). Роль достояния человека в экономических отношениях // Вопросы политической экономии. № 3 (27). С. 154-168.

DOI: 10.5281/zenodo.5554147 (<https://zenodo.org/record/5554147>)

В данной статье под *достоянием* будут пониматься наиболее важные материальные и нематериальные блага (в т.ч. неэкономические), определяющим образом воздействующие на субъективные мотивы и социальные интересы человека, а также способные породить специфические институциональные отношения.

Капитал и достояние

Детерминирующий характер влияния объекта достояния на его обладателя наилучшим образом описывается известной цитатой К. Маркса: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы» (Маркс, 1960. С. 770).

Принципиальное значение объектов достояния отмечаются в современных исследованиях, но намного менее акцентированно. Так, Di Tella, Galiant и Schargrotsky (Di Tella, 2007) провели эксперимент среди скваттеров в Буэнос-Айресе, случайным образом получивших земельные титулы, и выяснили, что получение этих титулов изменило убеждения и ценности (таких как индивидуализм, ценность заслуг и доверие). В терминах поведенческой экономики это можно было бы назвать разновидностью «эффекта первоначальной наделенности» (Thaler, 1985). Несмотря на критику этого эффекта, вряд ли можно отрицать само влияние, оказываемое на поведения человека и титулами, и активами.

На наш взгляд, можно сформулировать два предварительных тезиса:

1) В общественной и хозяйственной жизни взаимодействуют не просто отдельные индивиды, но индивиды, движимые своими объектами достояния. В зависимости от качества объекта достояния отдельные люди могут не иметь общих точек соприкосновения и находиться в своего рода параллельных реальностях, не понимая мотивов друг друга и даже не наблюдая друг друга. Одновременно они склонны объединяться с другими людьми со схожими зависимостями, тем самым усиливая в каждом из них единство человека и объекта достояния.

2) Капитал (в трактовке К. Маркса) также можно назвать достоянием (согласно представленной выше авторской трактовке), если он определяющим образом влияет на поведение человека, т.е. является исключительно рентабельным и поэтому наиболее важным. Однако, на наш взгляд, объекты достояния не сводимы только к капиталу К. Маркса, который полагал, что «товарное обращение есть исходный пункт капитала» (Маркс, 1960. С. 96). Нас же в данном случае интересуют и материальные, и нематериальные активы, детерминирующие поведение человека, в т.ч. относящиеся к фактору труда или фактору земли, а также применяемые в нетоварной экономике. Кроме того, такие объекты достояния могут не иметь никакого отношения к эксплуатации и к товарно-рыночным отношениям, что является критически важным для марксистского понимания капитала.

Современная экономика дает нам примеры, которые также ограничивают применимость понятия капитала в трактовке К. Маркса:

1. Отрицательная цена на нефть¹, на электроэнергию², на природный газ³. Это означает, что продавец в определенной ситуации согласен заплатить покупателю за свой собственный товар, как это произошло, например, в Северной Дакоте (США) в 2016 г.⁴ или в ходе биржевых торгов на Нью-Йоркской товарной бирже в 2020 г.⁵

2. Отрицательные ставки процента (European Central Bank, 2014⁶; Буренин, 2016; Кавицкая, 2019).

3. Политика количественного смягчения (quantitative easing – QE), которая может привести к утрате валютой всех функций денежных средств, а также подрывает сами основы предпринимательства (в понимании И. Шумпетера).

4. Непрерывно растущие биржевые курсы акций многих крупных компаний, несмотря на их постоянные убытки (Tesla, SolarCity, некоторые компании по добыче сланцевой нефти и др.).

Несмотря на отличие причин, эти примеры объединяет тот факт, что капитал как таковой сохраняется, т.е. и нефть, и газ, и денежные средства, и акции имеют ценность и востребованы на рынке. Множество людей специализируются на работе с этими видами капитала, связывая с ними свою дальнейшую профессиональную деятельность. Но при этом такой капитал приносит отрицательную прибавочную стоимость, которая в современных условиях имеет все шансы превратиться из эпизодической в системную. С одной стороны, это укладывается в тезис Маркса о тенденции нормы прибыли к понижению (и последующему исчезновению капиталистической системы), а с другой стороны, на наших глазах марксистская формула капиталобразования Д-Т-Д` утрачивает актуальность, в связи с чем для описания современных экономических отношений требуется какая-то другая экономическая категория (например, объект достояния).

В этой связи для целей настоящей статьи представляется более удачным термин «достояние», который в равной степени применим к капиталу, труду и земле вне зависимости от их экономической результативности и сферы применения.

Достояние как институт

Влияние объектов обладания на поведение человека исследуется социальными науками с момента их зарождения. В экономической науке с подачи Веблена считается, что объекту свойственно два вида полезности: демонстративная и функ-

¹ Маркелов Р. Цена на нефть из Северной Дакоты упала ниже нуля. URL: <https://rg.ru/2016/01/18/neft-site-anons.html> (дата обращения: 25.01.2021).

² Starn J. Power Worth Less Than Zero Spreads as Green Energy Floods the Grid. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-06/negative-prices-in-power-market-as-wind-solar-cut-electricity> (дата обращения: 25.01.2021).

³ DiSavino S. U.S. natural gas prices turn negative in Texas Permian shale again. URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-natgas-waha-negative/u-s-natural-gas-prices-turn-negative-in-texas-permian-shale-again-idUSKCN1SS1GC> (дата обращения: 25.01.2021).

⁴ Кузнецов А. Цена на нефть из Северной Дакоты опустилась ниже нуля. URL: <https://www.rbc.ru/economics/18/01/2016/569cc4c89a794707e6b08c8d> (дата обращения: 25.01.2021).

⁵ Кравченко Е., Титов С. «Такого никогда не было»: что означает отрицательная цена на американскую нефть (<https://www.forbes.ru/biznes/398631-takogo-nikogda-ne-bylo-cto-oznachaet-otricatel'naya-cena-na-amerikanskuyu-neft>) (дата обращения: 25.01.2021).

⁶ European Central Bank, 12.07.2014. The ECB's negative interest rate. URL: <https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/why-negative-interest-rate.en.html> (дата обращения: 25.01.2021).

циональная (Веблен, 2011. С. 143). При этом Веблен исследует демонстративный вид, хотя косвенно признает, что он является лишь внешним проявлением функционального: «богатство – это престижное свидетельство силы владельца» (Веблен, 2011. С. 74).

В данной статье рассматриваются объекты достояния, обладающие функциональной полезностью (в трактовке Веблена), и детерминирующие поведение человека, не только в социальных отношениях, но и в отношениях типа «субъект-объект» (т.е. без прямого участия социума). Другими словами, в данной статье рассматривается тот случай, когда объект достояния, необходимый для автономного существования, постепенно трансформируется в способ участия человека в жизнедеятельности общества. Вокруг объекта обладания складывается своя специфическая институциональная среда.

На наш взгляд, активности, возникающие вокруг объекта достояния, «включают все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать определенную структуру человеческим взаимоотношениям» (Норт, 1997. С. 18). Если рассмотреть перечень признаков института (описание правила, характеристику адресатов правила, характеристику гарантов правила, состав санкций (Тамбовцев, 2020. С. 9)), то их можно наблюдать и в отношениях, складывающихся вокруг объекта достояния:

- 1) правило – это такой порядок действий индивида, который позволяет сохранить и преумножить ценность объекта достояния для участия в социально-экономических отношениях и/или для поддержания индивидуальной жизнедеятельности;
- 2) адресат правила – это сам обладатель объекта достояния;
- 3) гарант правила – это лицо, извлекающее полезность от объекта достояния, т.е. сам обладатель объекта достояния и/или общество;
- 4) санкции – это участие или неучастие в социально-экономических отношениях и/или способности объекта достояния служить поддержанию индивидуальной жизнедеятельности.

Функциональное единство человека и объекта достояния отмечалось многими исследователями, что выразилось и во множестве ситуативных терминов: очеловечивание, опредмечивание, социоочеловечивание, машино-люди и др. В таких обозначениях подчеркиваются не физические параметры объекта, а складывающиеся вокруг них социальные отношения. Это отмечал еще Дж. Коммонс, который полагал, что при купле-продаже происходит отчуждение не физической вещи, а собственности на эту вещь, то есть власти над всеми другими относительно этой вещи (Commons, 1990).

В то же время, многие исследователи наделяли объекты обладания субъектностью. Так, Knorr Cetina полагала, что ««вещи» являются не пассивными получателями воздействий, а активно реагирующими элементами» (Knorr Cetina, 1991. Р. 120). D. Graeber утверждал, что «наиболее ценные вещи считались таковыми, поскольку обладали человеческими качествами» (Graeber, 2001. Р. 211). М. Мосс высказал идею о том, что «при товарообмене люди ведут себя как вещи, а при дарообмене – вещи как люди» (Мосс, 1996. С. 101). С. Gregory утверждал, что при товарообмене человек теряет часть своей личности, «овеществляясь» в процессе экономических отношений, а при дарообмене, напротив, вещи, которыми обмениваются, приобретают человеческие черты, «очеловечиваются» (Gregory, 2015).

Действительно, в некотором смысле симбиоз человека и объекта достояния фактически представляет собой человеко-вещь (если объект достояния материален) или человеко-ценность (если объект достояния нематериален), которые живут в соответствии с циклами активности объекта, ищут для него благоприятную среду, пути расширения, способы увеличения значимости и др. Такая неразрывная взаимосвязь, инициатором которой выступает сам человек, демонстрирует своего рода *эффект сознательной блокировки* (в отличие от lock-in effect, оцениваемого как неэффективный институт (Полтерович, 1998)). Причем такая блокировка может быть страстно желаемая человеком и приводить к полному реформатированию его внутреннего «Я», что, к примеру, гениально показано А.С. Пушкиным в образе скупого рыцаря.

В современной экономике мы можем наблюдать примеры, когда люди сознательно блокируются с некоторыми, прежде не привлекательными объектами достояния, но приносящими сегодня важные институциональные преимущества. Например, теперь человек может позиционировать себя не только в качестве профессионала, но профессионала определенного пола, национальности и др., т.к., например, «гендерное разнообразие на уровне совета директоров корпорации может влиять на надзор и контроль за его деятельностью» (Pucheta-Martinez, 2018. P. 344). Изменения институциональной среды привели к кардинальной смене приоритетов и при принятии решений: от экономических к неэкономическим (например, экологическим). Так европейская энергетическая политика утвердила «схему торговли национальными выбросами, поддержку ветровой и солнечной энергетики или правила энергетической эффективности зданий» (Milchram, 2019. P. 10), что прямо противоречит финансовым интересам и потребителей, и государства. В этой связи попытки упорядочить институциональную среду (Fiechter, 2017) путем вычисления некоей справедливой стоимости активов с позиции финансовых результатов вряд ли можно считать работоспособными.

Основная структура достояния: полезное, приятное, благородное и святое

Все виды благ (как экономических, так и неэкономических) могут быть сведены в несколько известных групп:

- «приятное»: девушка и красота; поэт и его поэзия; архитектор и его творения и т.п.;
- «полезное»: хлебороб и поле, военачальник и армия, богач и сокровище, профессионал и профессия и т.п.;
- «благородное»: учитель и просвещение, доктор и его служение, воин и его долг и т.п.;
- «святое»: Мать и Дитя, герой и его подвиг, духовный авторитет и принципы духа, Пророк и его миссия.

Разумеется, отнесение благ в одну из категорий достаточно условно: одно и то же благо (например, поэзия) в зависимости от контекста может быть и полезным, и приятным, и благородным, и святым. Другими словами, один и тот же объект может быть отнесен к каждой категории. Например, в известной притче один человек носил камни, другой – зарабатывал на содержание семьи, а третий – строил храм. Это означает, что категория блага (полезное, приятное, благородное и свя-

тое) определяется не объектом, а внутренними ценностями и смыслами субъекта, которые в свою очередь являются производными от социальных отношений. Как следствие, одно и то же благо может переходить из одной категории в другую по мере индивидуального и социального развития. Но в каждый момент времени только одна группа является доминирующей, т.е. является достоянием человека. На наш взгляд, доминирующая группа определяется уровнем зрелости человека, что будет рассмотрено ниже.

Представляется, что доминирующее благо может быть и неэкономическим, но несмотря на это обладать потенциальной способностью к определению ценностей и характера поведения человека во всех сферах, в т.ч. и в экономической (например, религия, семейные узы, чувство долга, понятие о чести и др.).

Выгоды от обладания объектом достояния поощряют человека к углублению в него. Углубление же прямо означает, что человек концентрируется на этом объекте, специализируется на его обслуживании и стремится к его расширению и развитию. Но одновременно и объект достояния расширяет и развивает в определенном направлении самого человека. Вследствие этого двустороннего приспособления человек и объект достояния в своем единстве превращаются в то, что А.А. Богданов назвал организованным комплексом, понимаемым им как «целое больше суммы его частей» (Богданов, 1989. С. 111).

Специализация человека только на одном объекте достояния автоматически означает, что:

- либо данный объект достояния покрывает большую часть потребностей человека (при самостоятельном, нетоварном использовании этого объекта);
- либо все остальные блага человек получает извне в обмен на результаты использования данного объекта достояния (при товарном предназначении этого объекта).

Во втором случае жизненно важной средой для человека является совокупность тесно связанных организованных комплексов, предъявляющих спрос на узко специализированные блага, создаваемые с помощью тех или иных объектов достояния. Это предполагает институциональное признание достояния со стороны общества.

Рассмотрим характерные отличия объекта достояния из каждой категории благ:

1) «Приятное». В данном случае человек руководствуется самым коротким горизонтом планирования (подобно стрекозе в известной басне) и стремится минимизировать затраты труда и других ресурсов, одновременно максимизируя предельную полезность и не обращая внимание на общую полезность (подобно тому, как ребенок всегда предпочитает приятное, а не полезное). В этой связи предпочтения и ограничения индивида можно представить следующим образом:

$$MU \rightarrow \max, \Delta W \rightarrow \min \quad (1)$$

где

MU – предельная полезность;

ΔW – прирост трудозатрат человека.

Достоянием становится объект, позволяющий сократить индивидуальное психическое напряжение (V), которое может быть представлено в виде формулы:

$$V = \frac{Q}{Q'} \quad (2)$$

где

Q — имеющийся объем благ;

Q' — желаемый объем благ.

Из формулы следует, что рост напряжения может быть вызван снижением знаменателя и/или увеличением числителя. Если $V \approx 1$, то человек полностью удовлетворен, что с учетом аксиомы о ненасыщаемости потребностей может быть достигнуто только под влиянием религиозной или светской этики. Если $V > 1$, то потенциал возрастания активности человека отсутствует. Если же $V < 1$, то потенциал давления на внешнюю среду имеется.

Объект достояния налагает на человека вполне определенные ограничения, которые, однако, с лихвой покрываются приростом полезности. Преимущественно индивидуальный характер использования такого достояния означает, что владеющий им человек сам:

- определяет правила использования объекта достояния;
- является адресатом правила и заинтересован в его выполнении (т.е. является гарантом);
- определяет соотношение положительных и отрицательных последствий от использования объекта достояния.

Взаимодействие с другими людьми чаще всего является ситуационным и эпизодическим. В этом случае совместные виды активностей двух условных индивидов соответствуют подмножеству C (рис. 1).

Рис. 1. Категория благ «приятное» и взаимодействие двух индивидов

Источник: по данным автора.

Отдельному человеку доступно множество возможных действий A , а другому индивиду – множество B . Взаимодействуя друг с другом они сообща способны осуществлять те действия, которые находятся в области пересечения этих множеств (подмножество C).

2) «Полезное». В данном случае субъект способен организовывать собственный труд, продуктивно сотрудничать с другими людьми для создания блага и осу-

ществлять планирование на короткий и средний период времени (примерно также, как это делал в известной басне муравей).

Принципиальное отличие от категории «приятное» заключается в том, что получение полезности от объекта достояния (т.е. «приятного») происходит не в данный момент, а в недалеком будущем, т.е. в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

В данном случае сотрудничество становится желательным и устойчивым, т.к. это углубляет разделение труда и увеличивает эффективность деятельности каждого. Это в свою очередь способствует согласованию действий участников, складывающихся вокруг использования объекта достояния. В результате общедоступное всем участникам подмножество С становится максимально большим, благодаря синхронизации трудовых движений (рис. 2а).

Рис. 2. Категория благ «полезное» и взаимодействие двух индивидов
Источник: по данным автора.

Принципиальной особенностью этой категории благ является ее соответствие тезису А.А. Богданова о том, что два сотрудника должны иметь не одну и ту же цель, а общую цель (Богданов, 1989. С. 150). В данном случае эта цель находится в подмножестве их совместных действий С (рис. 2а). Это означает, что каждый участник должен сознательно уменьшить множество доступных действий, оставив только те, в которых другой участник может оказать содействие. Более того, присоединение каждого последующего человека последовательно уменьшает эту область пересечения множеств, тем самым все более ограничивая свободу действия каждого и концентрируя их активность на все более узком участке общедоступной активности (рис. 2б). Тем самым складываются своего рода *протоинституты*, представляющие собой ограничения всех доступных видов деятельности и выбор только тех из них, которые пригодны для каждого участника коллективного труда.

Это означает, что:

- порядок использования объекта достояния определяется всеми сотрудниками. При этом каждый из них имеет один и тот же объем прав;
- появление каждого нового участника уменьшает спектр возможных действий, т.е. свободу каждого;
- адресатом и гарантом правила являются каждый сотрудник;
- характер санкций определяется коллективно.

Принципиально важно, что все действия на подмножестве С могут осуществляться как отдельным человеком, так и совместно с другими, но во втором случае сопротивления внешней среды преодолеваются с меньшими усилиями объединенного труда, т.е. быстрее, легче, качественнее и т.д. В конечном счете это выражается в сокращении времени работы каждого, т.к. по отдельности они могли бы выполнить этот же объем работы (подмножество С), но за больший период времени. Например, для совместного труда двух работников предпочтения и ограничения индивида можно представить следующим образом:

$$\frac{W_1^*+W_2^*}{t_1^*+t_2^*} > \frac{W_1+W_2}{t_1+t_2}; MU > 0; TU \rightarrow \max; \Delta W \rightarrow \min \quad (3)$$

где

W_1, W_2 — объем индивидуального труда первого и второго работников;

W_1^*, W_2^* — объем объединенного труда первого и второго работников;

t_1, t_2 — время индивидуального труда первого и второго работников;

t_1^*, t_2^* — время объединенного труда первого и второго работников.

3) «Благородное».

В этом случае человек принимает решения, руководствуясь долгосрочной полезностью, а не мгновенной, краткосрочной или среднесрочной. Принципиальное отличие от категории «полезное» заключается в том, что человек осознает зависимость своей полезности от действий всех сотрудников (участников производственного коллектива или малой группы), поэтому он готов жертвовать некоторыми текущими выгодами (в т.ч. оппортунистическими) ради сохранения выгод от долгосрочного сотрудничества с ними, т.е. ради долгосрочной полезности. Это снижает транзакционные затраты, но требует от всех участников соблюдения некоторой общей этики. В результате этого человек не ищет немедленной выгоды, а его деятельность сопровождается сознательными или случайными положительными экстерналиями для членов коллектива, что приносит им дополнительную полезность и оценивается как благородное поведение.

В результате этого сотрудничающим индивидам становятся доступными недосягаемые ранее подмножества D и E (рис. 3).

Рис. 3. Категория благ «благородное» и доступные результаты труда

Источник: по данным автора.

Если активности двух работников гармонично согласованы, то прирост продуктивности объединенного труда приводит к росту продуктивности более, чем в два раза, т.е. объединенный труд такой малой группы из двух человек требует выполнения следующего неравенства:

$$\frac{W_1^*+W_2^*}{t_1^*+t_2^*} \div \frac{W_1+W_2}{t_1+t_2} > 2 \quad (4)$$

Все виды совместной деятельности, не соответствующие этому правилу, отклоняются.

4) «Святое».

Принципиальное отличие от категории «благородное» заключается в том, что человек осознает зависимость своей полезности не только от действий своей *малой группы* (т.е. производственного коллектива), но и от максимально широкого круга людей (в предельном случае – всего человечества). Это побуждает его совершать полезное неселективно (т.е. для всех возможных лиц) и безвозмездно (т.е., не рассчитывая на какое-либо ответное благоприятное и прямое действие). Кроме того, он руководствуется в принятии решений интервалами времени, превышающими срок его жизни. Сознательные или случайные положительные экстерналии повышают полезность получателей этих экстерналий в долгосрочном периоде времени.

«Святое» и «благородное»

На первый взгляд, представленная выше производственная эволюция касается только благ, относимых к категориям «приятное» и «полезное». Однако на наш взгляд их существование невозможно без такой категории благ, как «благородное». Можно привести примеры как из микро, так и из макроэкономики:

- предприятия и организации имеют шанс на долгосрочное существование только в том случае, если кто-либо по собственной инициативе берет на себя ответственность за них. Так, многие промышленные предприятия в России сохранились только благодаря усилиям немногих энтузиастов, несмотря на имевшиеся более прибыльные и быстрые варианты использования его активов. Эти же немногочисленные люди, способные действовать «благородно», делают дееспособными такие формальные или неформальные объединения, как родительские комитеты в школе, инициативные группы в гаражных и садоводческих кооперативах, товарищества собственников жилья, собраниях по благоустройству придомовой территории и др.;
- организационное единство предприятий сохраняется во многом благодаря взаимной поддержке членов производственного коллектива (помощь в трудных ситуациях, подарки для детей, кассы взаимопомощи и др.);
- сохранение и воспроизводство всего массива традиций, неписанных правил и неформализуемых норм обеспечивается на предприятиях и в организациях институтом внутреннего наставничества;
- добровольное или вынужденное содержание предприятиями социальной сферы: школ, здравоохранения, образования, ЖКХ, детских дошкольных учреждений и т.п.;
- культивируемая в обществе ценность многих профессий: врач, учитель, военный, ученый, строитель и др.;

– функция производства «благородного», институционально вписанная в государственные органы власти, что позволяет поддерживать многие макроэкономические процессы.

Кроме того, чем меньше доля рутинной деятельности на предприятии или в макроэкономике, тем в целом выше значимость «благородного». Это особенно видно в кризисные моменты времени, а также в тех видах деятельности, которые напрямую связаны с риском и непрерывными, жизненно важными трансформациями.

Приведенные примеры говорят о том, что только там, где институционально присутствует «благородное», могут поддерживаться долгосрочные экономические процессы, выстраиваться связи между максимально большими сообществами людей и создаются максимально длинные воспроизводственные контуры.

Однако, на наш взгляд, помимо «благородного» в каждом производственном процессе неперенным фоном присутствует и «Святое», обеспечивающее саму основу сотрудничества одного человека с другим:

- общий язык и семантика;
- общая теология и онтология;
- единое понимание этики, норм и правил;
- способность к эмпатии;
- совместимые образование и культура;
- общие высшие ценности и смыслы деятельности.

Это означает, что в каждом производственном акте двух и более человек присутствует и полезное, и приятное, и благородное, и Святое. Более того, обязательным условием увеличения объема потребительски *приятных* товаров, промышленно *полезных* производств и социально *благородных* отношений является продвижение человечества к полюсу «Святое» (рис. 4).

Рис. 4. Разность «Приятное»–«Святое»

Источник: по данным автора.

На рисунке 4 показано, что каждый этап цивилизационного развития (т.е. каждое расширение на уровне «Святое») тянет за собой развитие как общества, так и производства, и потребления. Причиной этого является растущая разность

между организованным комплексом и менее организованной средой: «Наш мир есть вообще *мир разностей*; только разности напряжений энергии проявляются в действии, только эти разности имеют практическое значение» (Богданов, 1989. С. 117). Каждый новый шаг к полюсу «Святого» отличается все большим количеством вовлеченных людей, временем проявления последствий этого шага и уровня организованности в целом.

В современной мировой экономике мы видим исчерпание разностей (в трактовке А.А. Богданова), которые еще совсем недавно приводили в движение региональные цивилизации. Блага из категории «Полезное», которые прежде были достоянием и главной причиной экономической деятельности, играют все менее важную роль: все привычные характеристики благ из этой категории (денежные средства, материальные стимулы, курсы акций, окупаемость, рентабельность и т.п.) по инерции еще сохраняют свое формальное значение, но уже перестали отражать реальное положение вещей. Это, на наш взгляд, свидетельствует о распаде целостной социально-экономической системы, основанной на существующей разности полюсов. Если к социально-экономической системе применимы начала термодинамики, то окончательное исчезновение разностей в этой системе приведет к полному исчезновению каких-либо материальных, энергетических и информационных потоков между полюсами («тепловой смерти»).

В этой связи действительно необходимы новые разности потенциалов, способные качественно изменить и перезапустить глобальные потоки энергии, информации и материи. Это означает, что требуется качественный сдвиг полюса «Святое», способный кардинально повысить уровень связанности людей между собой вне зависимости от экономической результативности объектов достояния. Требуется принципиально иной способ связи между людьми, синхронизирующий их труд и одновременно увеличивающий количество степеней свободы. Новое «Святое» должно обеспечивать системную поддержку людей, стремящихся служить обществу или, шире, всему человечеству.

Заключение

Из новозаветной истины «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» можно заключить, что внутренние мотивы человека вторичны и производны от проявлений того, что он считает своим сокровищем (или достоянием). Хотя все потребности и интересы человека являются в первую очередь продуктом его внутреннего «Я», но всякий пригодный для удовлетворения потребностей объект становится объектом достояния только после общественного признания его таковым. Как следствие, достояние определяющим образом воздействует на ценности и смыслы деятельности человека и нуждается в регулярном подтверждении социальной значимости.

В статье показано, что в результате социальной синхронизации и разделения труда происходит отделение от человека овеществленного труда и других объектов, которые приобретают социальную ценность и тем самым становятся достоянием. Принципиальной особенностью достояния является его редкость или даже уникальность, о чем свидетельствует неумещающаяся или даже увеличивающаяся предельная полезность, превышающая полезность от альтернативных видов деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

- Богданов А.А. (1989). Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х кн. Кн. 2. М.: Экономика. – 304 с. ISBN 5-282-00538-7
- Буренин А.Н. (2016). Отрицательные процентные ставки: центральные банки пошли на эксперимент // Вестник МГИМО-Университета. № 4 (49). С. 262-273.
- Веблен Т. (2011). Теория праздного класса. М.: Либроком.
- Даль В.И. (1880). Толковый словарь живого великорусского языка. Том 1. М.: Издательство М.О. Вольфа. – 664 с.
- Кавицкая И.Л. (2019). Институциональные особенности политики отрицательных процентных ставок Европейского Центрального Банка // Journal of institutional studies. Т. 11. № 1.
- Маркс К. (1960). Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат.
- Мосс М. (1996). Общества. Обмен. Личность. М.: «Восточная литература» РАН.
- Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала».
- Полтерович В.М. (1998). Институциональные ловушки и экономические реформы. М.: Российская экономическая школа.
- Тамбовцев В.Л. (2020). Методология эмпирического анализа неформальных институтов // Journal of Institutional Studies. №12 (3). С. 6-23. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.3.006-023.
- Commons J.R. (1990). Institutional Economics. Its Place in Political Economy. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Di Tella R., Galiani S., Schargrodsky E. (2007). The Formation of Beliefs: Evidence from the Allocation of Land Titles to Squatters // Quarterly Journal of Economics. № 122 (1). Pp. 209-241.
- Fiechter P., Novotny-Farkas Z. (2017). The impact of the institutional environment on the value relevance of fair values // Review of accounting studies. Vol. 22. № 1. Pp. 392-429. DOI: 10.1007/s11142-016-9378-7
- Graeber D. (2001). Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams. New York: Palgrave.
- Gregory C. (2015). Gifts and commodities. Chicago: Hau Books.
- Knorr Cetina K. (1991). Epistemic Cultures: Farms of Reason in Science // History of Political Economy. Vol. 23. № 1. Pp. 105-122.
- Milchram C., Marker C., Schlor H., Kunneke R., van de Kaa G. (2019). Understanding the role of values in institutional change: the case of the energy transition // Energy sustainability and society. Vol. 9. № 1. Pp. 46. DOI: 10.1186/s13705-019-0235-y.
- Pucheta-Martinez M.C., Bel-Oms I., Olcina-Sempere G. (2018). Female Institutional Directors on Boards and Firm Value // Journal of business ethics. Vol. 152. № 2. Pp. 343-363. DOI: 10.1007/s10551-016-3265-9.
- Thaler R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice // Marketing Science. Vol. 4. № 1. Pp. 199-214.

Igor V. Anokhov¹

THE ROLE OF THE PROPERTY OF THE INDIVIDUAL IN ECONOMIC RELATIONS*

Keywords: *asset, motivation, incentive, interest, individual, subject, good, property, utility, proto-institute.*

The purpose of this article is to investigate the influence of the material and non-material property of the individual on the relations that take shape during his or her productive activity. The importance of the object of ownership, it is argued, places obvious restrictions on its possessor, and obliges him or her to follow the rules governing the use of this property. In its turn, the importance of the object of ownership is a result of the social relations in which the person participates. The theoretical basis for the research is provided by the concept of universal organisational science put forward by A.A. Bogdanov.

Property differs from other goods in its exceptional significance for the individual. As a result of this, the person begins to conceive of himself or herself as a continuation of this property, developing the corresponding inclinations and stereotypes of behaviour. It is shown that the motives and habits of this individual, along with the nature of his or her activity, are determined in the first order by his or her striving to maximise the utility derived from the use of the property that he or she possesses. In the article, property objects of all types are considered from the point of view of the well known division of goods into “agreeable”, “useful”, “noble” and “holy”, which has made it possible to advance a hypothesis concerning the origins of limitations and possibilities, proto-institutions and the institutional environment. Propositions are advanced to explain the target functions of the property owner in individual-productive and collective forms of activity.

REFERENCES

Bogdanov A.A. (1989) Tectology: Universal Science of Organization. In 2 volumes. Vol. 1. M.: Economics. – 304 p. (In Russ.).

¹ **Igor Vasilyevich Anokhov**, PhD of Economics, Associate Professor, JSC Railway Research Institute, Moscow, Russia. AuthorID: 260787; SPIN: 1444-3259; ORCID: 0000-0002-5983-2982; Researcher ID: AAF 9428 2020. (*i.v.anokhov@mail.ru*).

* **JEL codes:** A13, D01, D21.

Citation: Anokhov I.V. (2021). The role of human property in economic relations. *Problems in Political Economy*, № 3 (27): 154-168.

DOI: 10.5281/zenodo.5554147 (<https://zenodo.org/record/5554147>)

- Burenin A.N.* (2016) Negative interest rates: central banks initiated an experiment. *MGIMO Review of International Relations*. № 4 (49). Pp. 262-273. (In Russ.).
- Veblen T.* (2011) *The theory of the leisure class*. M.: Librokom. (In Russ.).
- Dal V.I.* (1880) *Explanatory dictionary of the living Great Russian language*. Publishing house M.O. Volfa. Vol. 1. <https://runivers.ru/upload/iblock/b08/Tolkovy%20slovar%20Dalya%201.pdf> (In Russ.).
- Kavitskaya I.L.* (2019) Institutional features of the ECB negative interest rate policy. // *Journal of institutional studies*. Vol. 11. № 1. (In Russ.).
- Marx K.* (1960) *Kapital*. Marx K., Engels F. Soch., 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat. (In Russ.).
- Moss M.* (1996) *Societies. Exchange. Personality*. M.: «Eastern Literature» Russian Academy of Sciences. (In Russ.).
- North D.* (1997) *Institutes, institutional changes and the functioning of the economy*. M.: Foundation of the economic book “Beginnings”. (In Russ.).
- Polterovich V.M.* (1998) *Institutional traps and economic reforms*. M.: Russian Economic School. (In Russ.).
- Tambovtsev V.L.* (2020) Methodology of empirical analysis of informal institutions // *Journal of Institutional Studies*. № 12 (3). Pp. 6-23. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.3.006-023 (In Russ.).
- Commons J.R.* (1990) *Institutional Economics. Its Place in Political Economy*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Di Tella R., Galiani S., Schargrodsky E.* (2007) The Formation of Beliefs: Evidence from the Allocation of Land Titles to Squatters // *Quarterly Journal of Economics*. № 122 (1). Pp. 209-41.
- Fiechter P., Novotny-Farkas Z.* (2017) The impact of the institutional environment on the value relevance of fair values // *Review of accounting studies*. Vol. 22. №. 1. Pp. 392-429. DOI: 10.1007/s11142-016-9378-7
- Graeber D.* (2001) *Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams*. New York: Palgrave.
- Gregory C.* (2015) *Gifts and commodities*. Chicago: Hau Books.
- Knorr Cetina K.* (1991) Epistemic Cultures: Farms of Reason in Science // *History of Political Economy*. Vol. 23. № 1. Pp. 105-122.
- Milchram C., Marker C., Schlor H., Kunneke R., van de Kaa G.* (2019) Understanding the role of values in institutional change: the case of the energy transition. // *Energy sustainability and society*. Vol. 9. № 1. Pp. 46. DOI: 10.1186/s13705-019-0235-y.
- Pucheta-Martinez M.C., Bel-Oms I., Olcina-Sempere G.* (2018) Female Institutional Directors on Boards and Firm Value. // *Journal of business ethics*. Vol. 152. № 2. Pp. 343-363. DOI: 10.1007/s10551-016-3265-9.
- Thaler R.* (1985) Mental Accounting and Consumer Choice // *Marketing Science*. Vol. 4. № 1. Pp. 199-214.